

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫХ И ДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ

Байназаров К.К.

Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459609>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу трёх взаимосвязанных компонентов трансформации геосистем Каракалпакского Устюрта — почвенно-растительного покрова, рельефа и гидрологического режима — под воздействием нефтегазоразведочных и добывающих комплексов. На основе полевых исследований, данных дистанционного зондирования и литературных источников установлено, что в зонах буровых площадок уничтожается свыше 75 % растительного покрова, проективное покрытие эдификаторов вблизи дорог снижается до 7–8 % против 12–20 % на контрольных участках. Нефтегазовое освоение инициирует накопление тяжёлых металлов (Pb, Cd, Ni, Zn, Cu) в почвах в 3–7 раз выше фоновых значений. Формируются техногенные формы рельефа — насыпные дамбы, карьеры, шламовые амбары, котловины дефляции. Уровень грунтовых вод снижается до 3–12 м, нарушается такырное увлажнение, загрязняются подземные водоносные горизонты. Показано, что синергизм нефтегазовой деятельности с последствиями Аральского кризиса существенно усиливает деградацию геосистем.*

***Ключевые слова:** Устюрт, геосистема, нефтегазовая промышленность, трансформация ландшафтов, почвенное загрязнение, техногенный рельеф, гидрологический режим.*

Введение. Каракалпакская часть плато является наиболее динамично осваиваемым сектором: здесь сосредоточены месторождения природного газа и газового конденсата — Шахпахты, Акчалак, Карачалак, Сургиль и др. Разведка и добыча углеводородного сырья оказывают комплексное воздействие на все компоненты геосистем: рельеф, гидрологический режим и почвенно-растительный покров.

Актуальность. Проблема трансформации аридных геосистем под воздействием нефтегазовых объектов приобрела особую остроту в условиях продолжающегося Аральского экологического кризиса, который уже создал фоновую нестабильность ландшафтов и снизил их устойчивость к антропогенным нагрузкам. Нарушенные нефтепромыслами территории восстанавливаются крайне медленно: в аридных условиях автомобильная колея может сохраняться десятилетиями, а биологическая рекультивация нефтезагрязнённых участков требует 15–20 лет целенаправленной работы.

Цель исследования — комплексный анализ трансформации трёх ключевых компонентов геосистем Каракалпакского Устюрта под воздействием нефтегазоразведочных и добывающих комплексов. **Задачи:** 1) Характеристика техногенных форм рельефа и геоморфологических процессов; 2) Анализ трансформации гидрологического режима; 3) Оценка изменений почвенно-растительного покрова в зонах нефтегазовых объектов; 4) Разработка сводной матрицы степени нарушенности по типам геосистем.

Основное содержание. Нефтегазовое освоение Каракалпакского Устюрта порождает систему *техногенных форм рельефа*, кардинально меняющих морфологию плакорных поверхностей. Выделяются следующие основные типы: насыпные дамбы и подъездные дороги высотой 0,5–3,0 м, прокладываемые через бессточные депрессии; буровые площадки (кусты скважин) со срезанным естественным микрорельефом и выровненной площадкой размером 100×100 — 200×200 м; шламовые амбары — котлованы площадью 0,1–0,5 га и глубиной 3–6 м, заполненные буровым шламом и пластовыми водами; грунтовые отвалы — холмы высотой 2–5 м с полностью нарушенным почвенным профилем; каналы-отводы для пластовых вод, создающие линейные депрессии протяжённостью до нескольких километров.

После прекращения эксплуатации скважины шламовые амбары превращаются в очаги эолового разноса загрязнённого материала. Высохшие стенки амбаров — рыхлый засоленный субстрат — интенсивно дефлируются ветром, формируя котловины выдувания диаметром 50–300 м и глубиной 0,5–2,0 м.

Изменение уровня грунтовых вод. Нефтегазоразведочные работы оказывают неоднозначное воздействие на подземные воды Устюрта. С одной стороны, бурение многочисленных скважин создаёт вертикальные каналы миграции, по которым пластовые воды с высокой минерализацией (до 250–350 г/л) проникают в пресноводные горизонты. С другой стороны, насыпные дороги и трубопроводы, перекрывающие естественные депрессии, изменяют инфильтрационный режим: атмосферные осадки и паводковые воды перенаправляются в зоны подпора, где происходит локальный подъём уровня грунтовых вод с вторичным засолением, тогда как по другую сторону насыпи формируется устойчивый дренажный барьер.

В зонах интенсивной нефтедобычи уровень эксплуатационных горизонтов снижается вследствие пластового давления. По данным гидрологических

наблюдений на плато, в период активного освоения 2000–2015 годов уровень грунтовых вод понизился на 3–12 м в радиусе 5–15 км от крупных кустовых площадок [6]. Это повлекло усыхание фреатофитных сообществ с доминированием тамарикса (*Tamarix spp.*) и саксаула белого (*Haloxylon persicum*): в зонах депрессии воронки уровня грунтовых вод отмечается массовое отмирание этих кустарников с последующим формированием голых такыров.

Механическое нарушение и деградация растительности. В зонах буровых площадок и прилегающих транспортных коридоров происходит прямое уничтожение растительного покрова. По данным Шомуродова [5], на участках с нерегулируемым движением тяжёлой техники уничтожается свыше 75% исходного растительного покрова. Проектное покрытие эдификатора — бьюргуна (*Anabasis salsa*) — в полосе 0–50 м от дорожного полотна снижается до 7–8%, тогда как на контрольных участках в 500 м и далее оно составляет 12–20%. Число видов сосудистых растений вблизи дорог (5–6 видов) почти вдвое меньше, чем на расстоянии 2 км от источника нарушения (9 видов). Годичный прирост побегов *Anabasis salsa* у дорог составляет 0,5–3 см против 3–11 см на контроле — разница достигает 6-кратного значения и является надёжным биоиндикационным показателем степени техногенного пресса [1].

Общая площадь земель, изъятых только под одну трассу Кунград — Жаслык — ГКМ «Шахпахты», превышает 50 га [5]. Плотность грунтовых дорог в зоне нефтегазовых объектов восточного Устюрта достигает 7 дорог на 10 км², что формирует «коридорную» структуру нарушений, захватывающую в зоне косвенного влияния (до 2 км от каждой дороги) свыше 18–22% территории. На участке Ассакеаудан (буровые площадки вблизи Шахпахты) проективное покрытие сообщества *Artemisia diffusa* + *Haloxylon aphyllum* составляет лишь 7 %, сообщества *Salsola arbuscula* — 3%.

Химическое загрязнение почв нефтегазовыми объектами включает несколько механизмов: разливы нефти и нефтепродуктов при авариях на промыслах и трубопроводах; сброс пластовых вод, содержащих хлориды, сульфаты и тяжёлые металлы; утечки буровых растворов из шламовых амбаров. По данным мониторинга у скважины Сургиль-54 (УГХК) за 2006–2022 годы [4], содержание тяжёлых металлов в почвах нарастает по всем направлениям. Концентрация свинца в северо-восточном направлении в 100 м от источника возросла с 4,2 мг/кг (2006 г.) до 26,7 мг/кг (2011 г.), превысив фоновое значение более чем в 6 раз. Содержание цинка на расстоянии 1 км к северо-востоку к 2022

году достигает 88,6 мг/кг против фонового уровня 4,8–5,5 мг/кг — кратность превышения составляет 16–18 раз.

Наиболее интенсивный перенос поллютантов происходит в северном и северо-восточном направлениях, что обусловлено господствующим переносом ветра (фён из Средней Азии с юга) и уклоном рельефа. В условиях слабощелочных засоленных серо-бурых почв Устюрта скорость самоочищения крайне мала: период полу жизни нефтяных углеводородов в сухой пустынной почве при отсутствии деградирующих микроорганизмов составляет 5–10 лет. Формируются техногенные солончаки с доминированием галофитов *Salicornia europaea* и *Halocnemum strobilaceum*, полностью вытесняющих аборигенную растительность в радиусе 200–500 м от источника загрязнения.

На основании анализа полевых и литературных данных составлена сводная матрица степени трансформации основных типов геосистем Каракалпакского Устюрта по трём компонентам нарушения (Таблица 1). Оценка производится по четырёх балльной шкале: 0 — нет нарушений, 1 — слабое, 2 — среднее, 3 — сильное, 4 — катастрофическое.

Таблица 1. Матрица трансформации геосистем Каракалпакского Устюрта

Тип геосистемы	Рельеф	Гидрологический режим	Почвенно-растительный покров	Суммарный индекс
Плакорные полупустыни с <i>Anabasis salsa</i>	2 (котловины дефляции, насыпи)	2 (дренажный барьер, инфильтрация)	3 (уничтожение у дорог, нефтезагрязнение)	7/12 – высокий
Такыровые депрессии	2 (накопление шлама, промоины)	4 (накопление пластовых вод, засоление)	3 (галофитизация, исчезновение аборигенной флоры)	9/12 – критический
Чинки (вертикальные уступы)	3 (обвалы, осыпи, расширение края)	1 (трансформация поверхностного стока)	3 (уничтожение склоновой растительности)	7/12 – высокий
Соры и солончаки	1 (минимально)	4 (загрязнение поверхностных вод)	2 (нефтяная плёнка, гибель гигрофитов)	7/12 – высокий
Фреатофитные сообщества (<i>Haloxylon</i>, <i>Tamarix</i>)	1 (незначительно)	3 (снижение УГВ, засоление)	4 (усыхание при депрессии УГВ)	8/12 – критический

Заклучение. Нефтегазоразведочные и добывающие комплексы Каракалпакского Устюрта оказывают многокомпонентное деградирующее воздействие на геосистемы плато. Наиболее уязвимыми являются такыровые депрессии и фреатофитные сообщества, получающие суммарный индекс трансформации 8–9 из 12 баллов. Прямое механическое уничтожение растительности (>75% покрытия у буровых площадок), накопление тяжёлых металлов в почвах в 6–18 раз выше фона, образование техногенных форм рельефа и нарушение уровня грунтовых вод на 3–12 м формируют комплекс необратимых изменений, восстановление которых требует активных многолетних усилий. Для снижения техногенного воздействия на геосистемы Каракалпакского Устюрта необходимы: 1) Обязательное предпроектное геоэкологическое картирование зон влияния; 2) Применение герметичных систем сбора пластовых вод с исключением открытых шламовых амбаров; 3) Рекультивация нарушенных участков методами фиторемедиации с использованием аборигенных галофитов — *Atriplex canescens*, *Kochia prostrata*; 4) Строги нормирован режим проезда техники с запретом движения вне установленных коридоров; 5) Создание буферных зон вокруг такыров и фреатофитных сообществ как наиболее уязвимых типов геосистем.

Список использованной литературы:

1. Адиллов Б.С., Бегжанова Н.Т. Экологические группы растений восточного чинка Устюрта // *Universum: химия и биология*. — 2024. — №7(121). 5-8 стр.
2. Быкова Е.А. и др. Фауна наземных позвоночных Восточного чинка плато Устюрт // *Вестник ТюмГУ*. — 2017. - Т.3. - №4. - С. 74–88.
3. Мурзаханов Р., Онгарбаев Н. Устюрт: угрозы и перспективы // *Газета.uz*. — 30.04.2025.
4. Jolibekov M.B., Tleumuratova B.S., Urazimbetova E.P. Assessment of soil technogenic contamination with heavy metals during the development of the Surgil gas field on the dried bottom of the Aral sea // *Universum: технические науки*. — 2026. — №1(142). 55-63 стр.
5. Shomurodov H.F., Adilov B.S., Rakhimova T. et al. Some Notes on the Key Botanical Territories of Ustyurt (Uzbekistan) and the Influence of Oil and Gas Industries on Them // *American Journal of Plant Sciences*. — 2017. — Vol. 8. — P. 2523–2537.
6. ИСД. Национальный доклад о состоянии окружающей среды Узбекистана. Доклад. — 2024. 155 стр.